

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Hj. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.
 NIP : 196412301989032001
 NIDN : 0030126406
 Tempat, tanggal lahir : Tarakan, 30 Desember 1964
 Pangkat, golongan ruang, TMT : Pembina Tk.I (gol.IV/b) 1 April 2013
 Jabatan, TMT : Lektor Kepala /1 Maret 2013, (Ak = 578.80 kum)
 Bidang Ilmu/Mata Kuliah : Sintaksis
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S2
 Unit Kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini :

No.	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1	Buku	Ungkapan Bahasa Dayak Tunjung : Suatu Kajian Etnografi, Buku Sastra Indonesia Berakar pada Sastra Daerah Meraih Sastra Dunia	Sastra Indonesia Barakar pada Sastra Daerah, Mandiri Hal. 205-216 ISBN: 978-602-9238-43-3 Unpad Press, Cetakan 1, Juni 2013 . https://zenodo.org/record/1321027
2	Buku	Analisis Tradisi Lisan Tawar Pengobatan Suku Kutai	Bahas Ibu, Pelestarian dan Pesona Sastra dan Budayanya, Mandiri Hal. 442-450 ISBN : 978-602-9238-71-6 Unpad Press, Cetakan 1, Agustus 2014 https://zenodo.org/record/1320545
3	Buku	Profil Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016	Profil Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, Ketua, ISBN : 978-979-3247-90-8, September 2016 (kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Badan PP & KB Provinsi Kalimantan Timur 2016) http://repository.unmul.ac.id/upload/buku/file/1506577595.pdf
4	Jurnal Ilmiah Internasional	Female Teachers Holding the Position of Principal (Case Study of Females in Puring Career in School), ditulis dalam Jurnal	American Journal Of Educational Research ISSN: 2327-6126, Vol.3, No.3 Edisi March 2015, Mandiri Hal. 282-287 http://pubs.sciepub.com/education/3/3/5 DOI:10.12691/education-3-3-5
5	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi	Career Development Prospects of Women Teacher in the Schools of Samarinda City, Di tulis dalam Jurnal Us-China Education Review,	US-China Education Review B , David Publishing Company March 2015, Vol 5, No 3, Hal 199-206 Education Theory, ISSN 2161-6248, http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/552492c5b2b60.pdf doi: 10.17265/2161-6248/2015.03.005
6	Proceedings ber ISSN/ISBN, Internasional	The Implementation Gender Analysis Pathway (GAP) of Gender Oriented School at SMA in Kabupaten Penajam Paser Utara,	The 1st Sriwijaya University Learning and Education International Conference (SULE-IC)2014, ISBN:978-602-70378-0-9 ,Improving the Quality of Education to Strengthen the Global Competitiveness: A Response to the Current Curriculum Palembang, May 16-18, 2014 , Faculty of Teacher of Training and WEducation Sriwijaya University South Sumatra-Indonesia http://eprints.unsri.ac.id/5170/2/COVER_INSIDE_AND_TABLE_OF_CONTENTS.pdf https://zenodo.org/record/1320574

7	Proceedings ber ISSN/ISBN, Nasional	Perilaku Sintaksis Adjektiva Bahasa Kutai : Kajian Pemakaian Bahasa Kutai di Desa Muara Bengkal Ulu Kabupaten Kutai Timur,	Prosiding Seminar Nasional UNJ Emas Bersinergi Mewujudkan Pendidikan Unggul dan Berkeadilan dalam Kebhinekaan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Mandiri , Hal, 456-467 , ISBN: 978-602-17058-5-8 https://zenodo.org/record/1321063
8	Karya Ilmiah Mandiri	Penerapan Model Analisis Gender Sara H. Longwee pada Kajian Persoalan Dosen Perempuan Dalam Jabatan Fungsional Di Perguruan Tinggi	https://zenodo.org/record/1321095
9	Karya Ilmiah Mandiri	Manajemen Bahasa Teks Ilmiah Mahasiswa Non Kebahasaan Universitas Mulawarman	https://zenodo.org/record/1322851

- 1 Adalah benar **karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain** dan saya ajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan ke **Lektor Kepala**;
 - 2 Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini **bukan** karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda,

.....buat pernyataan,

Dr.Hj. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.
NIP. 196010201986032001